

MATN TAHLILI VA TAHRIRIDA MUALLIFNING O'RNI

Shahodat ABDUMUTALIPOVA Abduqahhorovna

*O'zbekiston jurnalistika va ommaviy
kommunikatsiyalar universiteti magistranti*

ORCID: 0009-0003-0382-6078

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matn tahlili va tahriri jarayonlarida muharrirning o'rni va ahamiyati yoritilgan. Maqolada muharrirning tahliliy yondashuvi, matn tuzilishini chuqur anglash, muallif niyatini to'g'ri talqin qilish hamda matnni ijtimoiy-madaniy kontekstga moslashtirishdagi vazifalari batafsil tahlil qilingan. Shu bilan birga, maqola muharrirning ijodiy va professional ko'nikmalarining matn sifatiga ta'sirini ko'rsatadi. Tadqiqot matn bilan ishlash jarayonini yaxshilashga qaratilgan usul va tamoyillarni ochib beradi.*

Kalit so'zlar: Matn tahlili, tahrir, matn strukturasi, til me'yorlari, ijodiy yondashuv, matnni qayta ishlash, adabiy tanqid, badiiy nutq, tilshunoslik tahlili.

Kirish

Bugungi kunda sifatli matn yaratish jarayonida matn tahlili va tahriri muhim ahamiyat kasb etadi. Matnni samarali yetkazish, uning mantiqiy izchilligi va o'quvchi uchun tushunarli bo'lishini ta'minlash tahrir jarayonining asosiy maqsadidir. Matn tahlili esa uning mazmunini, shaklini va til uslubini chuqur o'rganish orqali mazkur maqsadga erishishning dastlabki bosqichidir. Zamonaviy kommunikatsiya vositalarining kengayishi va axborot oqimining ortishi matnni samarali va tushunarli

qilish zaruratini kuchaytirmoqda. Shu bois, matn tahlili va tahririning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish, ularning asosiy qoidalari va bosqichlarini aniqlash dolzarb vazifalardan biri sanaladi. Ushbu maqola aynan shu mavzularga bag'ishlanib, sifatli matn yaratishning asoslarini tadqiq etadi.

Bizning asosiy o'rganish ob'ektimiz bo'lgan jurnalistika nuqtai nazardan qaraganda matn tushunchasi o'z ichiga nimalarni qamrab oladi? Matn konstruksiyasi, funksiyalari nimalardan iborat? Bu savollarga javob berish orqali biz mazkur faslda qo'yilgan muammoga ham echim topamiz. Professor Z.Toxirovning fikricha, "Matn – muallifning yozuvda aks etgan o'z so'zi... Matn yaratish yaratuvchilik, ishlov berish va hisob-kitobli, har kimga ham nsib bo'lavermaydigan, mehnat turi sanaladi"

Jurnalistikaning asosiy materiali ham matn hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalari, gazeta-jurnallar faoliyati bevosita matn bilan va uni yaratuvchi muallif hamda muharrir faoliyati bilan uzviy bog'liqdir.

Natija va mulohazalar

Muharrirning faoliyati muallif yaratgan matn ustida ter to'kish: tahrirlash, matnni publikaga, gazetaning formatiga moslashdan iborat. Muharrirlik noshirlik ishlarini bajarishda ham asosiy o'rin tutadi. Z.Toxirov "Adabiy tahrir" nomli monografiyasida "Ba'zi-ba'zida, muharrir o'zi, umuman, kerakmi? - degan ovozlar eshitilib qoladi. Bunday fikr egalari, aftidan, bu ortiqcha kuch va mablag' sarfi keraksiz chiqim, deb o'ylasalar kerak. Ba'zilar bu savolga, muharrir kerak emas, deb javob qiladilar. Ular fikricha, go'yo ko'pchilik mualliflar muharrirga orqa qilib, xom-xatala asarlarni ham nashr uchun topshiraverar emishlar. Muharrirning bo'lishi mualliflarning o'z asari ustida qunt bilan ishlamasligiga olib kelar emish. Ular muharrirga suyanib qolar, asarini chiqarilishinigina o'ylaydigan bo'lib qolar emish. Noshirlik sohasida ko'p yillar faoliyat ko'rsatib kelgan va kelayotganlar esa butunlay

boshqacha fikrda bo'ladi. O'z tajribalariga tayanib, bunday mutaxassis xodimlar, ayniqsa, malakali muharrirlar, yo'q, tayyorgarligi mukammal bo'lmagan maxsus adabiy yoki ixtisosiy yordamga muxtoj shaxslarning muallif bo'ladigan davri allaqachon o'tib ketdi deb qat'iy ta'kidlaydilar. Ammo mantiqan mulohaza yuritsak, kimdir muallif asarining sifatiga baho berishi, qo'lyozma nashr uchun, yaroqlimi yo'qmi aniqlashi kerak-ku! Agar shunday bo'lmasa, kim har jihatdan - til va uslub, ma'naviy-ma'rifiy, ijtimoiy-siyosiy va mafkuraviy jihatdan maqbul bo'lmagan qo'lyozmalar dunyo yuzini ko'rmasligiga kafolat beradi?" deya fikr bildiradi. Muharrirlik kasbi o'ta mas'uliyatli kasb. Bu kasbning murakkabligi shundaki unda ish faoliyati, rivoji bevosita bir kishining o'zigagina bog'liq bo'lmaydi. Muharrir mualliflar matni bilan ishlaydi. Muharrir faoliyatining ko'lami ham muallif matni bo'yicha amalga oshirgan muharrirlik ishlari salmog'ida ko'rinadi.

Muharrirlik (tahrirchilik) faoliyati adabiyot, nashriyot, jurnalistika va boshqa ijodiy sohalarda muhim o'rin tutadi. Muharrirlar asosan matnni tahrir qilish, uni o'qish va mukammallashtirish bilan shug'ullanadilar. Bu jarayonda ular matnni nafaqat grammatik va uslubiy jihatdan tekshiradi, balki uning mazmunan aniqligi, mantiqiyligi va ommabopligini ta'minlashga ham e'tibor qaratadilar.

Muharrirlik faqat tahrir qilish bilan cheklanib qolmaydi, balki ijodiy fikrlash, jamoaviy ishlash va mas'uliyatni his qilishni ham talab qiladi. Yaxshi muharrir nafaqat matnni, balki uning muallifini ham rivojlantiradi.

Matbuot materiallari tahriri jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bunda tezkorlik muhim ahamiyatga ega. Nashriyotlarda badiiy asarlarni tahlil qilish va tahrir etishda muharrirlar muallif bilan bevosita hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin matbuotning axborot va tahliliy janrlari uchun bunday hamkorlikka ko'p hollarda na vaqt, na zarurat bo'ladi. Axborot materiallari o'z vaqtida tahrirdan o'tib chop etilmasa, dolzarbligini yo'qotishi mumkin. Xuddi shuningdek, tahliliy

janrdagi maqolalar ham tezda eskirishi yoki ahamiyatini yo'qotishi ehtimoli bor. Shu bois asosiy mas'uliyat muharrir zimmasiga yuklanadi

Muharrir – bu muallifning birinchi o'quvchisi. Lekin shunchaki o'quvchi sarini mukammallashtirishda yordam beradigan ijodiy hamkor hamdir. U o'z vazifasini o'quvchi nuqtai nazaridan baholab, materialning qiziqarliligini va tushunarligini nazorat qiladi. Muharrir asarning shakllanish va tarkiblanish jarayonini sinchiklab o'rganadi va uni mushtariy talablariga moslashtiradi. Bu jarayonda muharrir nazoratchi, adabiy tanqidchi, va hatto tadqiqotchi sifatida faoliyat olib boradi. U asar qo'lyozmasini tahlil qiladi, uning kuchli va zaif tomonlarini aniqlaydi va muallifga kerakli maslahatlarni beradi.

Mohir muharrir – bu adabiy shakllar, badiiy-nutq san'ati, til va uslub masalalarida yetarli bilimga ega bo'lgan, o'z ishiga mas'uliyat bilan yondashuvchi ijodkordir. U nafaqat tahrir qilish usullarini, balki nashr jarayonining barcha bosqichlarini ham chuqur biladi. Shu sababli muharrirning mas'uliyati faqatgina matnni tahrir qilishdan iborat bo'lmay, balki uni mazmunan boyitish, mushtariy uchun qiziqarli va tushunarli shaklga keltirishda katta ahamiyat kasb etadi. Badiiy asarning, ilmiy-adabiy tadqiqotning sayqal topishida, uni pishiq-puxta, bexato, barkamol holda kitobxonga etkazishda muharrirning xizmati benihoya katta. Muharrirlik mehnatining zahmati va mas'uliyati juda ulkan. O'tmishda hozirgi muharrirlar bajarayotgan vazifani xattotlar bajargan. Qadimda xattotlar faqat kitob ko'chiruvchilargina emas, hozirgi tushunchadagi muharrirlik vazifasini ham o'taganlar. O'tmishda xattot, kotib, muharrir so'zlari deyarli bir ma'noda qo'llanilgan. Adabiyot tarixidan bilamizki, ulkan so'z ustalari zargar xattotlar, mohir muharrirlar xizmatiga alohida hurmat, e'tibor hamda yuksak talabchanlik bilan qaraganlar, o'zlarini hamisha ularning maslahat va madadiga muhtoj his etganlar. Ulug' Alisher Navoiy "Mahbub ul-qulub" dostonida muharrirni "so'z maxzanining

xazonadori”, ya’ni so‘z xazinasini saqllovchi deb ataydi va muharrir mehnati mas’uliyati ustida to‘xtalib, “Muharrirki, tahriri tuz pisandidadur, agar bir bayt bitir, agar yuz. Agar xat surati noxushdur ma’ni xayli andin mushavvashdur”, ya’ni muharrir tahriri tuzuk bo‘lsa, maqbul bo‘lur; ko‘p xato qilguvchi bo‘lsa, qo‘li falaj kasaliga uchrasin, deydi. Buyuk yozuvchi L.N.Tolstoy fikricha, tajribali va vijdonan ishlaydigan muharrir o‘z mavqeiga ko‘ra ijodkorlar bilan kitobxonlar orasidagi doimiy vositachidir. Qaysidir ma’noda muharrir yozuvchiga o‘rgatadigan, uni tarbiyalaydigan odam. Bunday sharafli vazifani ado etmoq uchun muharrirda alohida iqtidor, san’atni, so‘z qudratini nozik tushuna olish qobiliyati yuqori darajada bo‘lishi lozim.

Muharrirni muallifning yordamchisi sifatida ko‘rish ayrim tadqiqotchilarning ishlarida ko‘rinib qoladi. Lekin muharrir muallifiing yordamchisi deyish, bizningcha juda ham to‘g‘ri emas. Bunda gap so‘z ma’no ifodasida emas, balki faoliyat to‘g‘risida boradi. Agar muharrir yordamchi vazifasini bajruvchi bo‘lsa, unda uning faoliyati qo‘lyozmani nashrga topshirgan kundan to‘xtagan bo‘lur edi. Vaholanki, muharrirlik vazifasiga keng ta’rif (ayniqsa vaqtli matbuotda) berilayotgan bugungi kunda ham muallif asarining matnini tahlil qilish, baholash hamda tuzatish uning asosiy majburiyati bo‘lib qolmoqda. Bu majburiyatni uddalash uchun muharrir matn haqidagi bilimlarini matn nazariyasini, matn tahlili va tahririning ilmiy asoslarini puxta o‘zlashtirgan bo‘lishi talab etiladi.

Malakali muharrir matn bilan ishlay oladigan, ayni choqda adabiy tanqidchi, ilmiy tadqiqotchi, malakali uslubshunos hamdir. Boisi tahrir ilmi bilimni talab qiluvchi ilmdir. Tahrir (arabcha — xarrara: qutqarmoq, ozod qilmoq ma’no ifodasini beradi)- faoliyat turi madaniy-ijtimoiy ishlar va adabiy-ijodiy amaliyot sohasi sifatida hozirgi zamon noshirlik ishi va publisistikada keng tarqalgan. Tahrir deganda ifodani, qoidani, qarorni, majburiyatlari, aniqlashtirish, umuman turli hujjatlarni tayyorlash

tushuniladi. Masalan: «qaror matnini tahrir qilish kerak», «farmonni qabul qilish mumkin, lekin uni diqqat bilan tahrir qilish talab etiladi», «loyiha sifatida qabul qilsa bo'лади, lekin ayrim bndlari tahrir talab» iboralari odatiy bo'lib qolgan va doimiy tarzda ishlatiladi. Nashr sohasidagi «tahrir» tushunchasining turlicha talqini mavjud. Tahrir ishi deganda, avvalo, ijtimoiy-adabiy va mafkuraviy faoliyat tushuniladi. Bu faoliyat nashriyot, matbuot, radioeshittirish va teleko'rsatuv organlari bilan bog'liqdir. Shu ma'noda (ayniqsa kitobat, matbaa ishini nazarda tutganda) tahrir ishi o'ziga xos boy tarixga va an'anaga ega. Ma'lumki, bugungi kundagi tahrir ishining tarixi yozuvning paydo bo'lishi va kitobat bilan chambarchas bog'liq. Yozuv va kitobat tarixi, bu - madaniyat tarixining tarkibiy qismlaridan biri. Ommaviy kommunikatsiyaning boshqa vositalari, xatto, eng ilg'orlaridan televidenie ham madaniyatni rivojlantirishdagi qo'shimcha vositadir. Tahrir ishi adabiy ijodiy ish, muharrir mehnati adabiy mehnat.

Muharrir mehnati g'oyat murakkab. Matn tahlilining asosiy shartlariga quyidagilar kiradi:

- mavzuning tanlanishi va talqin etilishi;
- matn mazmunini baholash;
- matnning ijtimoiy-madaniy, ma'naviy-axloqiy, mafkuraviy-siyosiy, adabiy-uslubiy jihatlardan tekshirish;
- Matn qismlari orasidagi mantiqiy izchillikka e'tibor qilish;
- Matn strukturadagi uslubi va grammatik xatoliklarni aniqlash va tuzatish.

Muharrir matn tahlilida adabiy va ilmiy tanqid, ma'naviy-axloqiy, lisoniy-uslubiy maromlarga, manabshunoslik, matnshunoslik va uslubiyat asoslariga tayanadi. Olimlar tomonidan matn tahriri va tahlilida e'tiborga olinishi zarur bo'lgan lisoniy va nolisoniy omillar sifatida quyidagilarni ko'rsatiladi:

- Mavzu va voqelik sohasi
- Muallifning munosabati
- Ijtimoiy aloqa sohasi va sharoiti
- Matn yaratilgan davr va vaziyat
- Muallifning shaxsi, mavqei
- Muallif uslubining o'ziga xosligi
- Matnning janriy xususiyatlari
- Nutq turlari va shakllarining ta'siri
- Umumxalq tili unsurlari
- Adabiy til imkoniyatlari
- Matn mazmuni tarkibi
- Matn kompozitsiyasidagi nutqiy-uslubiy priyomlar

Matn mantiqiy jihatdan ayniyat, ziddiyat, etarli asos, istisno kabi qonunlarga tayanadi. Ayniyat qonuni matnda fikr ifodasining aqlga muvofiqligini belgilasa, ziddiyat qonuni fikr ifodasining tartibli va izchil bo'lishini taqozo etuvchi mezondir. Istisno qonuni esa ikki zid tasdiqdan birini tanlash talab etilganda amal qilinuvchi qonuniyatdir. Yetari asos fikrning ishonarli, isbotli bo'lishini talab etadi. Bularning bari matn tahriri va talqinining mantiqiy asoslari hisoblanadi. Muharrir asarining nashr yo'lini belgilaydi, nashrni yo'naltiradi, ko'p jihatdan uning taqdirini hal etadi. Nashr jarayonida ishtirok etuvchi boshqa bo'linmalarning mutaxassisleri - texnik muharrir, musahhah, badiiy muharrir, bugungi kundagi dizayner - qaysidir darajada uning mo'ljallaganlarini amalga oshiradilar. Nashrdan chiqqan asar g'oyaviy-siyosiy, ilmiy, ma'rifiy mazmuniga ko'ra auditoriyani to'liq qanoatlantirishida muharrir mas'uliyati yuksakdir, bu boradagi barcha mas'uliyat uning zimmasiga tushadi. O'z faoliyati mobaynida muharrir milliy mafkura tamoyillariga amal qilishi lozim, adabiy asar turlaridan qay birining nashri uchun mas'ul bo'lsa, shu asar umumxalq

manfaatlar aks ettirishi, milliy mustaqillik g'oyalari, kuchli qonunchilik davlatidan fuqarolik jamiyatiga o'tish tamoyillari, davlat yuritayotgan oqilona xalqparvar siyosatga muvofiq bo'lishligini ta'minlashi talab etiladi. Nashr mahsulotlarining sifatli bo'lishi uchun tinmay kurashish, har bir asr (kitob, broshyura va b.) mazmun mohiyati, maqsadi, qaysi auditoriyaga mo'ljallanganligiga ko'ra o'z vazifasini to'lato'kis bajara oladigan bo'lishi lozim. Nashriyotlar va tahririyatlardagi asosiy mutaxassis, bu - muharrir. Adabiy asar dunyo yuzini ko'rishida nimaiki qilish lozim bo'lsa, barchasida muharriming qaysidir darajada ishtiroki bo'ladi. Aytaylik, asar nashrdan chiqdi. Bu muharrining ishi tugadi, degani emas. Bulardan tashqari, muharrir kitobshunoslikdan ham yaxshi xabardor bo'lishi talab etiladi. Bu unga navbatdagi kitobni nashrga tayyorlashda asqotadi. Zero, keyingi kitob oldingisidan, albatta qaysidir jihatlari bilan yaxshi bo'lishi lozim. Buning uchun muntazam, har kuni, butun faoliyat davomida izlanish, o'rganish va tadqiq etish kerak bo'ladi. Muharrirning qiziqarli, mazmunga boy, kamdan-kam uchraydigan serqirra faoliyati, boshqa har qanday faoliyatdan farqli o'laroq, hamisha siyosiy jarayondan, fan va texnika, madaniyatning eng yangi yutuqlaridan o'z vaqtida xabardor bo'lishni, muntazam ravishda jamoatchilik fikrini o'rganishni, noshirlik sohasidagi ilg'or tajriba va texnologiyalar bilan tanishib borishni, o'zida sohaviy innovatsion usullari amalga tadbqiq eta bilish malakasini hosil qilishni dolzarb masala qilib qo'yadi. Qo'lyozmaning birinchi o'quvchisi sifatida muharrir muallifga o'z asarini chuqurroq idrok etish, chetdan ko'rish to'laroq his etishda ko'makdosh bo'ladi. Har bir muallif, agar, u tom ma'noda ijodchi bo'lsa, o'z asari uchun begona ko'z qanchalar kerakli ekanini yaxshi angelaydi va qabul qiladi. Muallif uchun muharrir shunday o'quvchiki, u boshqalardan ko'ra, tiyrak va ziyraklik bilan asarni o'qiydi. Kitobxon uchun esa muharrir - uning vakili, uning manfaatlarini ko'zlovchi. Matnni o'qiganda, asar auditoriya tomonidan qanday qabul qilinadi, baholanadi, shularni oldindan sezadi.

Bugunga kelib tahrir ishiga murakkab texnika jadal tadbiiq etilmoqda. O'qiydigan qurilmalar, displeylar, shaxsiy kompyuterlar, noshirlik tizimining qurilmalari, o'lchami turlicha bo'lgan ekranlar, unga bir yo'la kiritiladigan raqamlar, belgilardan matnni tuzatishdagi barcha yumishlarni bajarishda foydalanish imkoni mavjud. Texnika yordamida belgilarni almashtirish, qo'shimcha qism kiritish, satrlarni surish, bir joydan boshqa joyga o'tkazish, xatboshini tiklash, yo'qotishva h. lami amalga oshirish mumkin. Nashr jarayoniga yangi texnikani joriy etish matn tashqi ko'rinishi - shaklini andozaviylashtirishga olib keladi, muharrirning uni qayta-qayta qo'lga olishdan ozod qiladi. To'g'ridan-to'g'ri «oq»qa o'tishni talab etadi. Kompyuterda ishlash matn yaratish ishidagi texnikaviy jarayonni osonlashtiribgina qolmaydi, balki u muharrirning fikrlashini uyg'unlashtiradi, kasbiy malakani takomillashtirishga yordam beradi. Biroq muharrir nashr jarayoniga tadbiiq etilgan texnikaviy vositalar imkoniyati haqida aniq tasavvurga ega bo'lishi lozim.

Xulosa

Matn tahlili va tahririda muallifning o'rni markaziy ahamiyatga ega bo'lib, u asarning g'oyaviy va badiiy mazmunini aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Muallif matnni yaratishda o'z dunyoqarashi, tajribasi va uslubini aks ettiradi. Shu sababli matnni tahlil qilish va tahrir jarayonlarida muallifning niyatini tushunish va saqlab qolish muhimdir. Xulosa qilib aytganda, muallifning o'rni matnni mazmunan boyitish va uning estetik qimmatini oshirishda muhimdir. Tahlil va tahrir jarayonlarida mualliflik g'oyasini to'g'ri talqin qilish, asarning o'ziga xosligini saqlash va uni o'quvchilar uchun yanada tushunarli qilish bosh maqsad hisoblanadi. Shu sabab, bu jarayonlarda muallif va muharrir o'rtasida hamkorlik aloqasi muhim ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Toxirov Z. Adabiy tahrir. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – B. 30.
2. Toxirov Z. Adabiy tahrir. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – B. 31.
3. Toxirov Z. Adabiy tahrir. – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2012. – B. 45.
4. Toshaliyev I. Adabiy tahrir asoslari. – T.: Universitet, 2001. – B.8.

THE ROLE OF THE AUTHOR IN TEXT ANALYSIS AND EDITING

Shahodat ABDUMUTALIPOVA Abdukahhorovna

Abstract: *This article discusses the role and importance of the editor in the processes of text analysis and editing. The article analyzes in detail the editor's analytical approach, deep understanding of the text structure, correct interpretation of the author's intention, and adaptation of the text to the socio-cultural context. At the same time, the article shows the impact of the editor's creative and professional skills on the quality of the text. The study reveals methods and principles aimed at improving the process of working with the text.*

Keywords: Text analysis, editing, text structure, language norms, creative approach, text processing, literary criticism, artistic speech, linguistic analysis.